

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ РІШЕННЯ РОЗРОБКИ ЛОГОТИПУ ДЛЯ РЕСТОРАНУ АЗІАТСЬКОЇ КУХНІ

Кішенець Ольга ¹, Чемерис Ганна ^{2, 3, 4} [0000-0003-3417-9910]

¹ Студентка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
kishenetsolya11@gmail.com

² PhD, доц., завідувач кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
Україна, Anyta.Chemeris@gmail.com

³ associate researcher, CEFRES (French Research Center in Humanities and Social
Sciences), the Czech Republic

⁴ visiting researcher, Indiana University, USA

Анотація. Розробка логотипу та візуальної ідентифікації має стратегічне значення в сучасному бізнесі, де візуальний образ бренду є одним із головних чинників його успіху. Логотип, як головний елемент візуальної ідентифікації, не лише відображає автентичність і концепцію закладу, але й відіграє важливу роль у встановленні емоційного контакту з потенційними клієнтами, впливаючи на їхню зацікавленість, довіру та лояльність до бренду.

Ключові слова: графічний дизайн, азіатський ресторан, логотип, візуальна ідентифікація.

У сучасному світі, де візуальне сприйняття і здатність створювати позитивне враження мають вирішальне значення, дизайн логотипу є ключовим елементом успішного брендингу. Для азіатських ресторанів в Україні, які представляють різноманітну культурну спадщину та автентичні гастрономічні традиції, ефективно розроблений логотип є важливим інструментом для підвищення конкурентоспроможності та формування міцної ідентичності. Логотип не лише відображає професіоналізм та унікальність закладу, але й символізує його зв'язок з азіатською культурною спадщиною, створюючи емоційний зв'язок з потенційними клієнтами. З цією метою дизайн логотипу має враховувати кольорові асоціації, традиційні символи та естетичні характеристики, притаманні азіатській кухні, щоб викликати довіру та зацікавленість у широкої аудиторії.

Поняття логотипу значно ширше, ніж зображення, що поєднане в сукупність графічних елементів – це символ, який асоціюється споживачем з

продуктом або послугою компанії, а також формує перше візуальне враження про компанію. Логотип є однією з основних складових фірмового стилю і брендингу (Adîr, Adîr, & Pascu, 2012)

Розуміння психологічних аспектів у дизайні логотипу є ключовим для досягнення бажаного впливу на цільову аудиторію. Кольори, форми та текстури відіграють важливу роль у формуванні емоцій і асоціацій, які викликає логотип. Створюючи ефективний логотип, важливо забезпечити його зрозумілість і легкість для сприйняття. Він має бути адаптивним для використання в різних рекламних каналах: на вебсайтах, у друкованих матеріалах, на продукції бренду та інших носіях. Ретельно продуманий логотип завжди здатний привернути увагу потенційних клієнтів, залишаючи у них позитивне і стійке враження про бренд (Чернявський та інші, 2022).

Враховуючи унікальні асоціативні особливості, які мають бути відображені у логотипі для азіатського ресторану, було розроблено серію пошукових ескізів, що поєднують символ сакури та образу популярної азіатської страви. Сакура, що є уособленням краси, гармонії та духовності, репрезентує глибокі цінності азійської культури. Її зображення в логотипі додає естетичного витонченого акценту, який асоціюється із природною гармонією і спокоєм. У свою чергу, елемент популярної азіатської страви, інтегрований у концепцію, підкреслює багатство смакових традицій, кулінарну витонченість і високий рівень майстерності, притаманний азійській кухні. Пошукові ескізи зосереджені на створенні унікального поєднання цих елементів, яке б передавало ключові цінності ресторану: гармонію, баланс, естетику та автентичність (рисунок 1).

Рис. 1 Пошукове ескізування

Основними вимогами до будь-якого логотипу є його впізнаваність та оригінальність, при цьому він повинен характеризуватися простотою та легкістю сприйняття. Вимога простоти зовнішнього вигляду має важливий

додатковий аспект: логотип має бути компактним, цілісним та здатним до адаптації до різних форм, візерунків і кольорів. Це забезпечує його універсальність та можливість безперешкодної інтеграції в різноманітні носії та рекламні матеріали в процесі подальшого використання (Баб'як, & Вовк, 2022).

Під час ескізування був обраний найкращий варіант логотипу. Був створений логотип ресторану азійської кухні (рисунок 2) за основу якого було взяті такі елементи як сакура та популярна страва в багатьох країнах Азії-локшина. Внизу графічної частини логотипу розміщена шрифтова, а саме назва закладу і «AOMORI» (на честь японського міста Аоморі, відомого пейзажами та фестивалем цвітіння сакури). Було обрано шрифт для логотипу, а саме - Berlin Sans FB Demi Bold. Цей шрифт має сучасний, геометричний стиль без засічок. Лінії шрифту є чіткими та прямими, з мінімальними округленнями. Відмінною рисою цього шрифту є його товсті і рівні лінії, що надають йому впевнений і виразний вигляд. Він має чисті форми, що робить його гарно читабельним навіть у великих розмірах.

Рис. 2 Фірмовий блок ресторану азійської кухні «AOMORI»

Логотип виступає не лише естетичним вираженням індивідуальності азійського ресторану, але й здійснює психологічний вплив на потенційних клієнтів. Результати досліджень підтверджують необхідність глибокого розуміння культурних, соціальних та психологічних аспектів при створенні візуального образу бренду. Успішний логотип не тільки привертає увагу, але й формує позитивний емоційний досвід, який сприяє розвитку міцного бренду та формуванню лояльної клієнтської аудиторії.

Літературні джерела

1. Adîr, G., Adîr, V., & Pascu, N. E. (2012). Logo design and the corporate identity. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 51, 650–654. DOI : 10.1016/j.sbspro.2012.08.218.
2. Баб'як, В. С., & Вовк, О. В. (2022). Візуально-графічні і конструктивні особливості розробки фірмового стилю. *Поліграфічні, мультимедійні та web-технології: матеріали молодіжної школи-семінару VII Міжнар. наук.-техн. конф.*, 17-21 травня 2022 р. (Т. 2, С. 7-8). Харків: ХНУРЕ.
3. Чернявський, Б., Слітюк, О., Хиневич, Р., & Жайворон, В. (2022). Особливості розробки фірмового стилю для спортивних компаній. *Актуальні проблеми сучасного дизайну: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції* Київ: КНУТД. Т. 1, С. 293-296.